

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 6, Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue: 3

Eylül/September-2025

أثر التصوف في التفسير الاشاري للقرآن الكريم

Tasavvufun Kur'ân-ı Kerîm'in Manevî Hermenötiğine Etkisi: Eleştirel ve Analitik Bir İnceleme
The Influence of Sufism on the Spiritual Hermeneutics of the Holy Quran: A Critical Analytical Study

Ahmet HAMİTOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi. Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi, İslam İlimler Fakültesi, Temel
İslam Bilimleri
Assistant Professor. Ağrı İbrahim Çeçen
University, Faculty of Islamic Sciences, Basic
Islamic Sciences
Ağrı/TÜRKİYE
ahmet.abood82@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4129-9665>

Huda Saaid el- AMİDİ

Dr. Öğr. Üyesi. Zehra Üniversitesi Eğitim
Fakültesi
Assistant Professor. Zehra University Faculty of
Education
Kerbela/IRAK
huda.saeed@alzahraa.edu.iq
<https://orcid.org/0000-0001-7927-2495>

Atıf / Citation:

Hamitooğlu, Ahmet-Amidi, Huda Saaid. "أثر التصوف في التفسير الاشاري للقرآن الكريم". *Genç Mütefekkirler Dergisi* 6/3 (Eylül/September), 1018-1035

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17169670>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi/Date Received: 13.03.2025
Kabul Tarihi/Date Accepted: 19.08.2025
Sayfa Aralığı/ Page Range: 1018-1015

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

ÖZET

Hakiki tasavvuf ilmi, özellikle tefsir alimleri arasında köklü bir temele sahiptir. Bu alimlerin sözleri ve davranışları, ilim dünyasında yüksek ahlak ve terbiye dersleri olarak yankı bulmuştur. Bu durum, onların ilmî çalışmalarına yansımış ve özellikle tasavvufi işari tefsirlerinde kendini göstermiştir. Bu tefsirlerde edep, tevazu, sevgi ve hoşgörü gibi Müslüman'ın sahip olması gereken güzel hasletler işlenmiştir. Ne yazık ki birçok insan, tasavvuf ilminin meşruiyetini ve bu ilmin Kur'an ve sünnetten doğduğunu bilmemektedir. Tasavvuf ilmi, tefsir ilmiyle derin bir ilişki içindedir. Bu ilişki, büyük ahlaka sahip tefsir alimlerinin, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) ahlakını miras almalarından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, birçok müfessirin tefsirlerinde, özellikle işari tefsirlerinde, tasavvuf ilminin izleri bulunmaktadır. Tasavvufun tefsir ilmine olan yansımaları, bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışma, bazı işari tefsirlerdeki tasavvufi yönü vurgulamakta ve bu yorumların kalbi aydınlatan, gönüllere huzur veren yeni anlamlar taşıdığını göstermektedir. Tasavvufi tefsir, köklü bir geçmişe sahip olup, bu yöntemi benimseyen birçok müfessir tarafından kabul görmüştür. Tasavvufun, tefsir ilmine yabancı bir unsur olmadığını ve birçok müfessirin, Kur'an ve sünnetten aldıkları ilhamla tasavvufi yorumlara yer verdiklerini açıklamak amacıyla bu konu seçilmiştir. Bu araştırma, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde konunun önemi ve amaçları ele alınmıştır. Birinci bölümde, tasavvufun gerçek kaynağına dair genel bir bakış sunulmuştur. İkinci bölümde ise tasavvufi işari tefsirin tanımı ve hükmü üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, tasavvufun işari tefsire olan etkisi incelenmiş ve bazı tefsirlerde tasavvufun genel bir yöntem olarak nasıl benimsendiği örneklerle açıklanmıştır. Ayrıca, tasavvufi işari tefsirlerin işaret ettiği bazı yorumlar da bu bölümde yer almaktadır. Sonuç bölümünde ise araştırmanın en önemli bulguları ve önerileri özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kur'an-ı Kerim Tefsiri , Müfessir, İşari Tefsir , Tasavvuf , Etkileşim.

ABSTRACT

The true science of Sufism formed a core principle among early scholars, particularly the scholars of Tafsir, who were nurtured on this original path. Their actions and words became lessons in ethics and high values, which in turn influenced their academic lives, shaping their approach to Tafsir, especially the mystical interpretative exegesis. These exegeses were filled with lessons in etiquette, humility, love, tolerance, and other virtuous qualities that a true Muslim should embody. Unfortunately, many people today tend to reject or are unaware of the legitimacy of Sufism, not realizing its roots in the Qur'an and the noble Prophetic traditions. Sufism is one of the broadest disciplines intertwined with Tafsir due to the nature of early exegetes, who were known for their great moral character, inherited from the greatest teacher of humanity, our Prophet Muhammad (peace be upon him). This is why Sufism is found in many Qur'anic exegeses, especially interpretative ones. Anyone who studies the works of early scholars, particularly in Tafsir, will find their actions and words to be lessons in education and ethics, which reflected in their scholarly works. This influence is evident in their mystical exegeses, which were imbued with teachings on ethics, humility, love, and tolerance, qualities essential for a true believer. This study, titled "The Reflection of Sufism on Interpretative Exegesis," focuses on highlighting the Sufi aspect in certain mystical exegeses. The significance of this topic lies in clarifying the impact of Sufism on the exegetes and the new meanings it brings forth, illuminating hearts and expanding minds. These interpretations are not a modern invention but have deep roots in the works of the earliest exegetes, demonstrating that Sufi exegesis has an established origin and is not foreign to the science of Tafsir. Most early scholars of Tafsir incorporated Sufism into their exegeses due to their pure source of knowledge derived from the Qur'an and the Prophetic traditions. This research is structured into an introduction and three main sections. The introduction addresses the importance and objectives of the topic. The first section provides an overview of the true origin of Sufism. The second section defines Sufi interpretative exegesis and explains its rulings. The third section discusses the influence of Sufism on interpretative exegesis, presenting examples of exegeses that adopted Sufism as a general methodology, and pointing out those that contained elements of Sufi interpretation. The conclusion summarizes the key findings and recommendations of the study.

Keywords: Qur'anic Exegesis, Tafsir Scholars, Interpretative Exegesis, Relationship, Sufism.

ملخص

حيث يمثل علم التصوف الحقيقي اللبّة الأساس لدى العلماء السابقين لاسيما علماء التفسير الذين تربوا على هذا المنهج الأصيل، وكانت أفعالهم وأقوالهم دروس وقيم غلّيا في التربية والأخلاق مما انعكس ذلك على حياتهم العلمية فأصبح منهجاً لهم، وهذا ماجعلنا نلمسه في تأليفاتهم التفسيرية وبالأخص التي اعتنت بالتفسير الصوفية الإشارية، والتي تخللتها دروس الأدب والتواضع والمحبة والتسامح وغيرها من الخصال الحميدة التي لا بد أن يتمتع بها المسلم الحقيقي وإن كثيرا من الناس يكاد يجحدون ويجهلون شرعية علم التصوف وتفرعه من علوم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، يعتبر علم التصوف من أوسع العلوم تداخلاً مع علم التفسير؛ وذلك بسبب طبيعة حال العلماء من المفسرين المتقدمين الذين كانوا يمتازون بدمائة الخلق العظيم الذي توارثوه من معلم البشرية الأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، السبب الذي جعل علم التصوف متضمناً لكثير من التفاسير القرآنية، وبالأخص التفاسير الإشارية، وإن المتتبع للعلماء السابقين - لاسيما علماء التفسير - يجد أفعالهم وأقوالهم دروسا وقيما عليا في التربية والأخلاق مما انعكس ذلك على حياتهم العلمية، وهذا ماجعلنا نلمسه في تأليفاتهم التفسيرية الإشارية التي تخللتها دروس الأدب والتواضع والمحبة والتسامح وغيرها من الخصال الحميدة التي لا بد أن يتمتع بها المسلم الحقيقي، ومن خلال ذلك جاءت هذه الدراسة الموسومة " انعكاس التصوف على التفسير الإشاري " حيث عنيت الدراسة بإبراز الجانب الصوفي الإشاري في بعض التفاسير الإشارية، وتبرز أهمية الموضوع من خلال توضيح الأثر الصوفي على المفسرين، وما ينتج عنه من معان جديدة تنير القلب، وتشرح الصدر، وأن هذه التفسيرات ليست وليدة اللحظة، بل قديمة ارتبطت بأقدم المفسرين، وكان السبب في اختيار هذا الموضوع هو بيان أن التفسير الصوفي له أصل قديم، وقد اعتمده بعض المفسرين، وهو ليس دخيلا في علوم التفسير. وإن أغلب العلماء المتقدمين من المفسرين كانوا يتناولون علم التصوف في تفاسيرهم، نظرا لمشربهم العذب المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وقد جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث، أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع وأهدافه، وأما المبحث الأول: تناولت فيه لمحة عن أصل التصوف الحقيقي، وأما المبحث الثاني: فكان التعريف بالتفسير الصوفي الإشاري، وبيان حكمه، وأما المبحث الثالث: فتناولت فيه انعكاس التصوف على التفسير الإشاري، وقد بينت فيه بعض التفسيرات التي اتخذت التصوف منهجاً عاماً في تفسيرها، وكذلك تمت الإشارة إلى بعض التفسيرات التي حملت بين طياتها التفسير الصوفي الإشاري، ثم الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: تفسير القرآن الكريم، علماء التفسير، التفسير الإشاري، العلاقة، التصوف.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:

فإن القرآن الكريم بحر عظيم، ينهل منه أهل الشريعة والحقيقة علومهم، وقد تدفقت من بحاره علوم
الأولين والآخرين، وسالت أودية بقدرها في صدور الذين آمنوا، فهو جامع للحقائق الكلية والجزئية،
ومن أبرز الحقائق هو العلم بطريق السلوك الموصل إلى الحضرة الإلهية، وهذا ما أدركه العلماء
المتقدمين في مختلف مجالات علومهم، ومنهم علماء التفسير الذين ضمنوا تفاسيرهم وعلومهم أساليب
التربية والسلوك والأخلاق والتواضع والمحبة وغيرها من أساسيات الدين الحنيف التي جاءت بها
الرسالة السماوية القرآن الكريم، وفصلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، فكانت
المنهج الحقيقي الذي سار عليه الصحابة ومن بعدهم التابعين رضوان الله عليهم اجمعين، ثم انتهج
العلماء المتقدمين من المفسرين وغيرهم هذا النهج القويم.

حيث يمثل علم التصوف الحقيقي اللبنة الأساس لدى العلماء السابقين لاسيما علماء التفسير الذين تربوا
على هذا المنهج الأصيل، وكانت أفعالهم وأقوالهم دروس وقيم غلينا في التربية والأخلاق مما انعكس
ذلك على حياتهم العلمية فأصبح منهجاً لهم، وهذا ماجعلنا نلمسه في تأليفاتهم التفسيرية وبالأخص
التي اعتنت بالتفسير الصوفي الإشارية، والتي تخللتها دروس الأدب والتواضع والمحبة والتسامح
وغيرها من الخصال الحميدة التي لا بد أن يتمتع بها المسلم الحقيقي وإن كثيرا من الناس يكاد يجحدون
ويجهلون شرعية علم التصوف وتفرعه من علوم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والسبب
الأساسي أن هذا العلم لا يستقر إلا بقلب استنار بالقران الكريم والسنة النبوية، وعلم التصوف علم
قديم انخرط فيه علماء كثر، ولا سيما علماء التفسير الذين صرحوا بهذا العلم وتناولوا علومه مستدلين
بالقران الكريم، وبالسنة النبوية المطهرة .

وتكمن إشكالية الموضوع في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: ما مدى انعكاس التصوف على
التفسير الإشاري؟

ويتفرع عن هذا السؤال الآتي: ما مدى اعتماد المفسرين على التفسير الإشاري؟ وسأقتصر في
معالجة الموضوع على أنموذجين في مجال التفسير الصوفي والإشاري، أحدهما: لمحيي الدين بن
عربي بالنسبة للتفسير الصوفي النظري، وابن عجيبة الأندلسي بالنسبة للتفسير الصوفي الإشاري،
وتهدف الدراسة إلى: أولاً: بيان مدى انعكاس التصوف على التفسير الإشاري. ثانياً: بيان اعتماد
المفسرين القدماء والمعاصرين على إبراز الجانب الصوفي في تفسير القرآن الكريم.

حيث تبرز أهمية الموضوع من خلال توضيح الأثر الصوفي على المفسرين، وما ينتج عنه من معان جديدة تنير القلب، وتشرح الصدر، وأن هذه التفسيرات ليست وليدة اللحظة، بل قديمة ارتبطت بأقدم المفسرين.

وأما الدراسات السابقة: فلم أقف على من تناول الموضوع بنفس العنوان إلا ان هناك دراسات أكاديمية تناولته على شكل مقالات مختصرة، ولكننا في دراستنا ركزنا على حل إشكالية معينة ومن هذه الدراسات التي وقفت عليها:

1- الاتجاه الصوفي عند أئمة تفسير القرآن الكريم، جودة محمد أبو اليزيد المهدي، ط. الدار الجودية للنشر والتوزيع، ط.1، 2007م.

2- التفسير الإشاري الصوفي للقرآن الكريم دراسة تأصيلية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، 2021م.

3- أثر الاتجاه الصوفي في تفسير القرآن عند فخر الدين الرازي، مجلة الذاكرة، العدد 50.

ومن أسباب اختيار الموضوع:

1- حاجة الأمة الى من يُعَضِّد أقوال الصوفية، ولا سيما ما يعيشونه الصوفية من هجمات منظمة من القريب والبعيد. إذ تعد هذه التفسيرات الصوفية للآيات القرآنية الكريمة مستنداً مهماً لهم في تبرير كثير من أقوالهم وأفعالهم بما يوافق شرعنا الحنيف.

2- إبراز هذا العلم الروحي الذي تفتقر اليه الأمة لا سيما في وقتنا الحاضر .

منهج البحث:

تعتمد الدراسة على منهجين:

1- المنهج الاستقرائي: حيث تتبعت أقوال المفسرين، بالوقوف على أقوالهم من خلال فهمهم للنص القرآني.

2- المنهج التحليلي: قمت بتحليل ما تم الوقوف عليه وقراءته بقراءة تلائم التفسير الصوفي، وقد بينت ذلك في المبحث الثالث.

وقد قُسم البحث بعد هذه المقدمة الى مبحثين وخاتمة كالاتي :

المبحث الأول: لمحة عن التصوف الحقيقي.

المطلب الأول: أصل كلمة التصوف.

المطلب الثاني: بيان حقيقة التصوف.

المبحث الثاني: التعريف بالتفسير الصوفي الإشاري، وبيان حكمه.

المطلب الأول: التفسير الإشاري.

المطلب الثاني: آراء العلماء في التفسير الإشاري.

المطلب الثالث: حكم التفسير الإشاري.

المبحث الثالث: انعكاس التصوف على التفسير الإشاري وعلاقته به

المطلب الأول: أقسام التصوف والتفسير الإشاري

المطلب الثاني: أوجه العلاقة والتوافق بين التفسير الصوفي الإشاري والرمزي

المطلب الثالث: أوجه الاختلاف في العلاقة بين التفسير الصوفي الإشاري والرمزي.

المطلب الرابع: أهم التفاسير التي عنيت بالتفسير الإشاري الصوفي.

الخاتمة وتضمنت أبرز النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: لمحة عن أصل التصوف

المطلب الأول: أصل كلمة التصوف:

اختلف العلماء في أصل كلمة التصوف؛ فذهب بعضهم الى إنها مشتقة من الصوف، وذلك لأن الصوفية خالفوا الناس في لبس فاخر الثياب فلبسوا الصوف تقشفاً وزهداً. وقيل: إنه من الصفاء، وذلك لصفاء قلب المريء، وطهارة باطنه وظاهره عن مخالفه ربه. وقيل: إنه مأخوذ من الصفة التي ينسب إليها فقراء الصحابة المعروفون بأهل الصفة. وجاء عن أبي سعيد الخراز: أن الصوفي " لم يكن لك همة غير الله تعالى " ، أي أن الصوفي لم يشغله شيء عن الله تعالى.

ويقول: الحسين بن أحمد بن جعفر يقول: سمعت الكتاني يقول: "التصوف خلق من زاد عليك بالخلق فقد زاد عليك في التصوف". وذكر العلماء تفسيرات كثيرة لمعنى التصوف الحقيقي وكلها لا تخرج عن طور الأدب والخلق الحسن والتواضع ومراقبة الله تعالى ومحبة الآخرين.

المطلب الثاني: بيان حقيقة التصوف:

إن حقيقة التصوف جاءت من خلال الأفعال والأحوال التي كان عليها المتقدمين من الصحابة والتابعين والعلماء، بحيث كانت تصرفاتهم تجسد حقيقة التصوف.

وقد صور القرآن الكريم صوراً رائعة للطبائع المختلفة، كما جاء في قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: □ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ٢٨

□ [الكهف: 28] ، هذا الخطاب الرباني لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أروع صور القرآن الكريم لكل باحث عن حقيقة التصوف، وأطباع أهل التصوف الحقيقيين كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى برفض طلب أسيد قريش بأنه صلى الله عليه وسلم يُبعد عنه الفقراء

أمثال سلمان وأبا ذر وباقي فقراء المسلمين ممن صفت سريرتهم، هؤلاء الذين قال عنهم الله عز وجل: {الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ}، وهم الذين كانت أعمالهم وأفعالهم عبارة عن ذكر ربهم، وحمده، وتسبيحه، مخلصين له العبادة في كل أيامهم ولا يبتغون من هذه العبادة إلا أنهم {يُرِيدُونَ وَجْهَهُ}، أي يريدون لقاء الله تعالى ويبتغون رضا الله وحده مخلصين له في العبادة والطاعة .
وَاخْتِلَافِ الطَّبَائِعِ مَسَالَةَ بَدِيهِيَّةٍ وَمَا دَامَ التَّصَوُّفُ نُورًا وَهَدَايَةً؛ فَإِنَّ لَهُ أَهْلَهُ وَذَوِيهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ وَاجْتَبَى» . . .

المبحث الثاني: التفسير الصوفي (الإشاري) وحكمه.

المطلب الأول: التفسير الإشاري:

تنوع المفسرون في تفسيرهم للقرآن الكريم، فشكّلوا عدة مدارس تفسيرية، اختلفت كل مدرسة بطريقة معينة في التفسير؛ منها لا تختلف تسمية التفسير الصوفي العرفاني عن التفسير الصوفي الإشاري، فقد سلك الصوفية طريقة خاصة في تفسيرهم لكتاب الله عز وجل، فلم يكتفوا ببيان معنى الألفاظ وبيان الأحكام في الآيات القرآنية فقط، بل اجتهدوا في إبراز الإشارات التي فهموها من الآية.
فالتفسير الصوفي يعتمد أساساً على أن للقرآن ظاهر وباطن، ويقصد بالظاهر الشريعة، وبالباطن الحقيقة، وعلم الشريعة يعلمه علماء الشريعة، وعلم الحقيقة يعلمه العلماء العارفون بالله.
أولاً: الإشارة لغة: أشار الرَّجُلُ يُشِيرُ إِشَارَةً إِذَا أَوْمَأَ بِيَدَيْهِ. وَيُقَالُ: شَوَّرْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي وَأَشْرْتُ إِلَيْهِ أَي لَوَّحْتُ إِلَيْهِ وَأَلَحْتُ أَيْضاً. وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِالْيَدِ: أَوْمَأَ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالرَّأْيِ. وَأَشَارَ يُشِيرُ إِذَا مَا وَجَّهَ الرَّأْيَ¹.
وأيضاً

وشاوره في الأمر مُشَاوَرَةً وشاورا طلب رأيه² فيه كما في قوله تعالى □ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩ □ [آل عمران: 159] ، □ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٢٣ □ [التوبة: 123] ، □ يَقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ٤٤ □ [النور: 44]»³.

وأما ابن عجيبة فهو يربط الباطن بالعلامات التي من شأنها تظهر للمتصوفة، ولكنها لا تتنافى مع ظاهر القرآن الكريم، فيقول في إشارة قول الله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ} : «وينزل

1 - ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ط3، ١٤١٤ هـ) 4/ 437.

2 - نخبة من اللغويين بجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، (مصر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط3، ١٣٩٢ هـ = ١٩٧٢ م - دار الدعوة

بإستانبول، ودار الفكر ببيروت)، 1/ 499.

3- ينظر: العزري، أحمد، تلقى التفكيرية في النقد العربي الحديث، (الجزائر: جامعة مولود معمري، 2012م)، ص100.

من سماء الأرواح من جبال عقولٍ، فيها عَمُّ الرسوم الظاهرة، فيُصِيب به من يشاء، ممَّن أريد لحمل الشرائع والقيام بها، ويصنرفه عمَّن يشاء، ممَّن أريد أن يكون من عامَّة الناس»⁴.

نظرية الأخلاق:

في الوقت الذي يهتم فيه جميع المتصوفة ويصبوا تركيزهم على مسألة الأخلاق؛ لكننا نجد أن المذهب الأخلاقي عند ابن عربي يختلف عنه عند ابن عجيبة؛ فابن عربي يعتبر الأخلاق ويربطها بالذوق والمحبة، وتمثل أصل الوجود في نظره، بما معناه أنه يُرجع أصل الوجود إلى المحبة، أي؛ حبّ الخروج من الكُنْزِيَّة، مستنداً في ذلك إلى الحديث القدسي -الموضوع⁵ -: (كنتُ كنزاً مخفياً فأحببتُ أن أُعرَف، فخلقتُ الخلق، فَبِي عرفوني)⁶.

وأما ابن عجيبة فهو يبسط ويشرح الحديث في إشاراته عن آداب السلوك، والأخلاق، والمقامات، والثمرات، وربطه دائماً بمقام الإحسان⁷؛ وقول في إشارة قول الله تعالى: **وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** ١٩٥ [البقرة: 195] **«وَأَحْسِنُوا»** أي: ادخلوا في مقام الإحسان؛ بأنْ تعبدوا الله كأنكم ترونه⁸.

ثانياً: أدوات كِلَا النوعين من التفسير:

التأويل: فسر ابن عربي قول الله تعالى □ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** ٦ **خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** ٧ [البقرة: 7-6] **«يا محمد، إنَّ الذين كفروا: ستروا محبتهم فيّ عنهم، فسواء عليهم أنذرتهم: بوعيدك الذي أرسلتُك به، أم لم تنذرهم لا يؤمنون بكلامك (...)**، وكيف يؤمنون بك، وقد ختمتُ على قلوبهم: فلم أجعل فيها مُتْسَعاً لغيري»⁹.

لكننا نجد ابن عربي قد أوَّل (الختم على القلوب) بأنه (المحبة)، وابن عجيبة يؤوِّله (الكفران)، مستنداً لقوله تعالى يا محمد { **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا** } بما أنزل إليك جهراً، وسبقت لهم مني الشقاوة سرّاً، لا ينفع فيهم الوعظ والإنذار (...); لأنِّي ختمتُ على قلوبهم بطابع الكفران»¹⁰.

4 - العواد، *نظرية الظاهر والباطن عند الصوفية*، (مجلة العلوم الشرعية، العدد: 51، 1440هـ)، ص35-36.

5 - الحنفي، عبد المنعم، *معجم مصطلحات الصوفية*، (دار المسيرة، بيروت، ط3، 1407هـ-1987م)، ص41.

6 - سالم، عبد الجليل، *التأويل عند الغزالي؛ نظرية وتطبيقاً*، (مكتبة الثقافة الدينية، 1425هـ-2004م)، ص45.

7 - الحنفي، *معجم مصطلحات الصوفية*، ص16-17.

8 - شطاح، عبد الله، الأدب، *الصوفي الإشارة والعرفان*، (جامعة الأغواط، الجزائر)، ص66-67.

9 - شهيلة، غرس، *نظرية الأخلاق في ضوء التصوف الفلسفي*، (الجزائر - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة معسكر)، ص27.

10 - ينظر: عاشور، سعد عبد الله، *موقف الفرق الإسلامية من أفعال العباد*، (العراق - مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد: 9، العدد: 2، 2001م)، ص261.

الإشارة:

ويستخدم التفسير الإشاري والنظري الإشارات؛ وحاول ابن عجيبة في تفسيره أن يُقدّم لنا «من خلال الإشارات منهجاً تربوياً صوفياً إسلامياً متكاملًا»¹¹. والتفسير الإشاري عنده «لا يصحّ ذكره إلا بعد تقرير الظاهر»¹²؛ وأيضاً ابن عربي يرى أنّ الإشارات «لا تجري مجرى التفسير، ولكن تجري مجرى الدلالة»¹³

لكنهما يختلفان في التعاطي المنهجي مع الإشارات: فعند ابن عربي الإشارات تعتمد على النظريات الفلسفية؛ لاسيما نظرية وحدة الأديان، فيقول في إشارة قول الله تعالى: **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** ه [الفتحة: 5] :

سُنْرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ [فصلت: 53] ، □ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء: 23] ، والألوهية هي المعبودة من كلّ معبود، ولكن أخطأوا في النسبة»¹⁴. ويرى ابن عجيبة لفظة {قَضَى} ليست بمعنى (القضاء) ويقول: «{قَضَى} ، هنا، بمعنى: حَكَمَ وأوجب وأمر، لا بمعنى القضاء؛ إذ لو كان كذلك لما عُبد غيرُ الله»¹⁵.

ثانياً: أدوات التفسير الصوفي النظري:

القول بالجبر: : وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ [البقرة: 7] : " لكن ابن عجيبة يُقرّ بالجزاء؛ حيث يقول في تفسير قوله تعالى: **الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ [غافر: 17]** ، □ **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ٢ [الفتحة: 2] : " ومن خلال ما تم ذكره يتضح أنّ التفسير الصوفي النظري له انفرادات بعدة نظريات وأدوات؛ منها: الحلول والاتحاد، وحدة الأديان، والقول بالجبر، واللغة الرمزية الباطنية. وهذه كلها مرفوضة لدى أهل السنة والجماعة لأنها مدعاة للتأويل للتشبيه والشرك وغير ذلك.

□ **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا [البقرة: 143]** قال الشعراوي: "الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن ننتبه إلى نعمته في أنه جعلنا أمة وسطاً، فكل ما يشرعه الله يدخل في باب النعم على المؤمنين، وما دمنا وسطا فلا بد أن هناك أطرافا حتى يتحدد الوسط، هذا طرف ثم الوسط ثم طرف آخر، ووسط الشيء منتصفه أو ما بين الطرفين، فهناك من أنكروا وجود الإله الحق، وهناك من أسرفوا فعددوا الآلهة. هذا الطرف مخطئ وهذا الطرف مخطئ،

11 - عرفات، نظرية الاتحاد وصلتها بوحدة الأديان في الفلسفة الصوفية، (العراق- جامعة سوران، 2009م)، ص4.

12 - عرفات، نظرية الاتحاد وصلتها بوحدة الأديان في الفلسفة الصوفية، ص4-5.

13 - ابن عربي، محي الدين، رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن، وعلى هامشه إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن، جمع: محمود الغراب، (مطبعة نضر، 1410هـ- 1989م)، (1/ 419).

14 - ابن عجيبة، البحر المديد، (1/ 76).

15 - ابن عجيبة، لبحر المديد، (1/ 5).

أما نحن المسلمين فقلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد أحد ومعنى أمة وسطاً؟ وسط في الإيمان والعقيدة.¹⁶ فالوسطية والاعتدال أن تميز الصوفي في تعامله وأخلاقه وتصرفاته في المجتمع، ولا بد أن يُظهر في كلامه أو شرحه ما يدل على تلك الإشارات التي تظهر عنده جراء صفاء قريحته من غير إفراط أو تفريط.

لذا نجد أثر التربية والأخلاق والتواضع، والسلوك واضحاً عند المفسر الصوفي عن غيره، لذلك كان لهذا التصوف الأثر الكبير على تفسير القرآن الكريم، فظهرت تفسيرات عدة أخذت على عاتقها العناية بالجانب الصوفي، فضلاً عن التفسيرات الأخرى التي حملت بين طياتها التفسير الصوفي.

المطلب الأول: أهم التفاسير التي عنيت بالتفسير الإشاري الصوفي.

تفسير القرآن العظيم، لأبي محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن الله بن رفيع التستري (ت 283 هـ)، رحمه الله تعالى. وهو تفسير مطبوع عدة طبعات في مختلف دور النشر، مثل دار الحرم للتراث، ط1، 1425 هـ-2004م، وغيرها كثير.

1- تفسير حقائق التفسير- تفسير القرآن العزيز، للإمام أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي (ت 412 هـ)، تحقيق: سيد عمران، بيروت - دار الكتب العلمية، ط1، 1421 هـ - 2001م، وهو تفسير مطبوع عدة طبعات في دور نشر مختلفة.

2- تفسير لطائف الإشارات، لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت 465 هـ): تحقيق: إبراهيم البسيوني، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر، ط3، وهو تفسير مطبوع عدة طبعات في دور نشر مختلفة.

3- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن، لأبي محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر البقلي الشيرازي (ت 606 هـ)، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، الناشر دار الكتب العلمية- لبنان، ط1، 2008م، ويوجد طبعات مختلفة أخرى.

4- تفسير التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي. للشيخ الإمام أحمد بن عمر بن محمد نجم الدين الكبرى (ت 618 هـ)، تحقيق، أحمد فريد المزيدي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 2009م، ويوجد طبعات مختلفة أخرى.

5- تفسير القرآن الكريم، الشيخ الأكبر محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المعروف بأبن عربي (ت 638 هـ): الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، 2021م، ويوجد طبعات مختلفة أخرى.

16 - الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي-الخواطر، (مطابع اخبار اليوم، دط، دت)، 1/626.

6- تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، للعلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (ت 728 هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ-1996م، ويوجد طبعات مختلفة أخرى.

7- تفسیر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للإمام المفسر برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 885 هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي – القاهرة، سنة النشر: 1404 – 1984، ويوجد طبعات مختلفة أخرى.

8- تفسیر البحر المديد في تفسیر القرآن المجيد، لأبي العباس أحمد بن محمد عجيبة (ت 1224هـ)، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1419هـ - 1999م، ويوجد طبعات مختلفة أخرى.

9- تفسیر روح البيان في تفسیر القرآن، للإمام إسماعيل حقي البروسوي (ت 1127هـ)، الناشر: دار الفكر، ويوجد طبعات مختلفة أخرى.

10- تفسیر روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (ت 1270هـ). الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، ويوجد طبعات مختلفة أخرى.

وأما التفسيرات التي حملت بين طياتها التفسير الصوفي فكثيرة، أذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر:

1- تفسیر القرآن العظيم لابن كثير، ومما جاء به: في قوله تعالى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوا فَلِمْ يَعْذِبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١٨ [المائدة: 18] ، قال ابن كثير رحمه الله: " وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلا الصوفي هذه الآية: فَلِمْ يَعْذِبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ وهذا الذي قاله حسن"17.

2- وخير مثال لهذه التفسيرات ما جمعه الاستاذ الدكتور جودة محمد أبو اليزيد المهدي نائب رئيس جامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية في كتابه " الاتجاه الصوفي عند أئمة تفسير القرآن الكريم".

حيث تناول الكتاب التفسير الصوفي عند أهم المفسرين وهم أبو حفص النسفي، والفخر الرازي، والقرطبي، والبيضاوي. حيث أثبت بالأمثلة بما لا يدع للشك تأثرهم بالتفسير الصوفي، فأوردوه في

¹⁷ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ)، تفسیر القرآن العظيم، تج: سامي بن محمد السلامة، (الرياض - دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م)، 69/3.

تفسيراتهم. فالنسفي رحمه الله أكثر من النقل عن الصوفية، وتحدث في تفسيره عن السلوك والمجاهدة، والظاهر والباطن، والأحوال والمقامات، والتوسل والتبرك بالصالحين وغيرها مما عليه الصوفية من الاعتقاد¹⁸

وأما الرازي رحمه الله فقد صرح عن صوفيته بنفسه فقال: في قوله تعالى □ **ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئْتُوا أَمَدًا ١٢ [الكهف: 12]** "احتج أصحابنا الصوفية بهذه الآية على صحة القول بالكرامات وهو استدلال ظاهر ونذكر هذه المسألة هاهنا على سبيل الاستقصاء فنقول قبل الخوض في الدليل على جواز الكرامات"¹⁹. وبهذا التصريح يوثق الفخر صوفيته ويسجل في تفسيره انتمائته للقوم الصوفية، ثم يسترسل بعد ذلك النص في تقرير الكرامات للأولياء بالشواهد النقلية والعقلية بوصفه سنياً أشعرياً صوفياً²⁰.

وأما القرطبي: فكان جُلُّ شيوخه من الصوفية وقد حوى تفسيره تلك المعالم الصوفية منها حديثه عن الولاية والأولياء، والأحوال والمقامات، واثبات الكرامات، والتوسل والتبرك²¹، وقد نقل بصريح القول عن الصوفية أكثر من سبعة وثلاثين قولاً، بقوله: قال علماء الصوفية²²، أو: قال محققو الصوفية²³.

وأما البيضاوي فقد حوى تفسيره على كثير من التفسيرات الصوفية، فقد تكلم عن حقيقة المعرفة، وفي السير والسلوك، والمقامات الثلاثة: الشريعة والطريقة، والحقيقة²⁴.

ومما جاء في تفسير قوله تعالى: □ **إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١١٢ [المائدة: 112]** قال رحمه الله: "وعن بعض الصوفية: المائدة هاهنا عبارة عن حقائق المعارف، فإنها غذاء الروح كما أن الأطعمة غذاء البدن وعلى هذا فعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا للوقوف عليها، فقال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: إن حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع عليها، فلم يقلعوا عن السؤال وألحوا فيه فسأل لأجل اقتراحهم، فبين الله سبحانه وتعالى أن إنزاله سهل، ولكن فيه خطر

¹⁸ المهدي، أبو اليزيد جودة محمد، *الاتجاه الصوفي عند أئمة تفسير القرآن الكريم: أبو حفص النسفي، الفخر الرازي، القرطبي، البيضاوي والشهاب، البقاعي* (القاهرة - دار الجودية، ط1، 2007م)، 23-48.

¹⁹ الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، *تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير*، (بيروت - دار إحياء التراث العربي، ط3 - 1420 هـ)، 21/430.

²⁰ المهدي، *الاتجاه الصوفي عند أئمة تفسير القرآن الكريم*، 79.

²¹ المصدر نفسه: 121-150.

²² القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري، *الجامع لأحكام القرآن*، نج: سالم ومصطفى البدري (بيروت - دار الكتب العلمية، ط1، 2000م)، 1/192-223-279.

²³ القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 4/189.

²⁴ المهدي، *الاتجاه الصوفي عند أئمة تفسير القرآن الكريم*، 170-190.

وخوف عاقبة، فإن السالك إذا انكشف له ما هو أعلى من مقامه لعله لا يحتمله ولا يستقر له فيضل به ضللاً بعيداً²⁵.

3- ومن التفسيرات المعاصرة التي حملت بين طياتها التصوف وإظهاره بأبهى صورة هو تفسير الشعراني رحمه الله ولا غرابة في ذلك، فالإمام الشعراني كانت حياته مثلاً من أمثلة الصوفية الذين أسهموا في إزالة الشوائب والدخيل من التصوف الإسلامي بوصف يطابق في الدلالة والمعنى ويختلف في اللفظ والعبارة عن سبقه " فكل عبر بما وقع له"²⁶ ، فيصف الشعراني رحمه الله التصوف بأنه: " علم أنقح في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة فكل من عمل بها أنقح له من ذلك علوم وآداب وأسرار وحقائق تعجز الألسن عنها نظير ما أنقح لعلماء الشريعة من الأحكام حين عملوا بما علموه من أحكامها"²⁷.

فالتصوف إنما هو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة إذا خلا من علة العلل وضغوط النفس، كما ان علم المعاني والبيان زبدة علم النحو²⁸.

وقد حوى تفسيره كثيراً من مصطلحات الصوفية منها: العبودية والتوبة

والزهد والإخلاص والصحة والمجاهدة والتواضع والرضا والمحبة وغيرها من المصطلحات.

ومما تقدم تبين لي مدى التأثير الكبير الذي أحدثه التصوف على التفسير، فالغالبية من التفسيرات تأثرت به، وظهر ذلك جلياً في كتبهم، وحتى من لم يصرح بكونه صوفياً فقد تناول النقل عن تلك التفسيرات، مما يدل على التأثير الكبير الحاصل لدى المفسرين بالصوفية.

²⁵- البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (المتوفى: 685هـ)، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، تج: محمد عبد الرحمن المرعشلي، (بيروت - دار إحياء التراث العربي، ط1 - 1418 هـ)، 2 / 150.

²⁶- القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن، (ت 465هـ)، *الرسالة القشيرية*، (بغداد - مطبعة منير)، 217.

²⁷- الشعراني، عبد الوهاب بن احمد (ت 923هـ)، *الطبقات الكبرى المسمى لواقع الأنوار في طبقات الإخبار (مصر - مطبعة البابي الحلبي، الطبعة الأولى 1954م)*، 4.

²⁸- ينظر: سرور، طه عبد الباقي، *الإمام الشعراني والتصوف الإسلامي*، (مصر - الهيئة المصرية للكتاب، ط1 1988م)، 62.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله في الأولى والآخرة، فلا بد لكل عمل من خاتمة يصل إليها الباحث، وفي هذه الخاتمة أضع ما توصلت إليه بتوفيق من الله، من نتائج وتوصيات:

أولاً أهم نتائج البحث: -

- 1- أوضحت الدراسة العلاقة بين التفسير الصوفي الإشاري والتفسير الصوفي النظري فيما يتعلق بالنظريات والأدوات التي يستخدمانها من خلال أوجه التشابه والاختلاف بينهما.
- 2- أن التصوف له أثر كبير على التفسيرات القرآنية، حيث نتج عنه ثروة علمية كبيرة تضاف إلى التفسير الظاهر للآيات.
- 3- قلّ ما نجد تفسيراً لا يحمل بين طياته بعض التفسيرات الصوفية، فضلاً عن التفسيرات التي حملت هذا المنهج برمتها.
- 4- التفسير الصوفي الإشاري قد يكون مقبولاً كتدبير للقرآن الكريم، إذا كان مُستجيباً للشروط التي حددها العلماء؛ بخلاف التفسير الصوفي النظري فيرفضه الجمهور؛ لأنّ تطبيق نظريات غير إسلامية على التفسير يُخرج الآيات القرآنية عن ظاهرها وعن معناها الشرعي، ويزيغ بذلك المُفسِّر عن أصول أهل السُّنة والجماعة.
- 5- من التفسيرات التي عنيت بالجانب الصوفي: تفسير التستري، وتفسير السلمي، وتفسير ابن العربي وغيرها من التفاسير.
- 6- من التفاسير المهمة التي حملت في طياتها تلك التفسيرات الإشارية هي تفسير ابن كثير، البحر المحيط، ومحي الدين بن العربي، والرازي، والبيضاوي، وغيرها.
- 7- لعل أبرز من يمثل التفسير الصوفي الإشاري في وقتنا الحاضر هو تفسير الشعراوي رحمه الله، فقد حوت خواطره جانباً كبيراً من التفسيرات الصوفية، وأظهر التصوف بأبهى صورة.

التوصيات:

لعل أبرز ما خلُص إليه البحث من توصيات:

- 1- وجوب الرجوع إلى النبع الصافي للتصوف الحقيقي الذي رسمه الأولون، في زمن أسبئ للتصوف من مبغضيه ومحبيه، فلم يبق من التصوف الحقيقي إلى رسمه عدا ما عليه الثلة القليلة الصابرة.
- 2- لابد إخضاع التفسير الإشاري إلى أصول التفاسير المعتمدة من الشرع الحنيف؛ من أجل تفادي أي تأثيرات قد تكون سلبية للتفسير النظري، والابتعاد عن التكلف في تدبير القرآن الكريم.
- 3- إخضاع التفسير النظري على مقتضى السائد المتداول على لسان العرب، وبما يتماشى مع المقاصد العربية، ودلالات الكتاب والسنة؛ ومن خلال ذلك يمكننا تخلص التفاسير من بعض النظريات الفلسفية التي لا تتسجم مع الأصول الإسلامية.
- 4- إقامة المؤتمرات والندوات التي تساهم في بيان التصوف الحقيقي، وإبراز أن التصوف منهج عملي متكامل صالح لكل الأفراد والمجتمعات.
- 4- نوصي طلاب العلم الشرعي بضرورة دراسة علماء التفسير القدماء، وإبراز الجانب الصوفي في تفسيراتهم، فهم كثيرون.

المصادر

- الأحمدي نكري، القاضي عبد رب النبي، *دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون*، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1421هـ- 2000م.
- إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار: *المعجم الوسيط*، دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، ط2، 1392هـ- 1972م.
- ابن القيم الجوزية، محمد بن ابي بكر بن أيوب شمس الدين، *مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين*، تحقيق: محمد الفقي، دار الكتاب العربي – بيروت، ط3، 1393هـ - 1973م.
- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، *تفسير القرآن العظيم*، المحقق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية- بيروت، ط1420، 2هـ/ 1999م.
- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، *الجامع لأحكام القرآن*، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط2، 1384هـ - 1964 م.
- أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، *مفاتيح الغيب = التفسير الكبير*، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط3، 1420 هـ.
- المهدي، جودة محمد أبو اليزيد، *الاتجاه الصوفي عند أئمة تفسير القرآن الكريم*، القاهرة- دار الجودية للنشر والتوزيع، ط1، 2007م.
- الأزدي، أبو عبد الرحمن، محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي، (المتوفى: 412هـ)، *تفسير السلمي – وهو حقائق التفسير*، تحقيق: سيد عمران، (بيروت - دار الكتب العلمية، دط، 1421هـ - 2001م)،
- سرور، طه عبد الباقي، *الإمام الشعرائي والتصوف الإسلامي*، مصر- الهيئة المصرية للكتاب، ط1، 1988.
- الكلاباذي، أبو بكر محمد بن إسحاق، (ت 380 هـ)، *التعرف لمذهب أهل التصوف*، مصر - مطبعة السعادة، 1933م.
- التفتازاني، سعد الدين مسعود، *شرح العقائد النسفية*، تحقيق: مصطفى مرزوقي، الجزائر - دار الهدى.
- الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور (المتوفى: 370هـ)، *تهذيب اللغة*، تحقيق: محمد عوض مرعب، بيروت- دار إحياء التراث العربي، ط1، 2001م.
- القرطبي، ابي عبد الله محمد بن احمد الانصاري، *الجامع لأحكام القرآن*، تحقيق سالم ومصطفى البدري، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط1، 2000م.
- صليبيا، جميل، *المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية*، لبنان - دار الكتاب اللبناني، (د.ط)، (د.ت).
- الهوبي، جمال - عصام زهد، *التفسير ومناهج المفسرين*، غزة - مطبعة المقداد، ط2، 9111 م.
- القشيري، ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن (ت 465هـ)، *الرسالة القشيرية*، بغداد - مطبعة منير، دط، دت.
- العك، الشيخ خالد عبد الرحمن، *أصول التفسير وقواعده*، بيروت - دار النفاس، ط3، 1999م.

الصابوني، محمد علي، *التبيان في علوم القرآن*، طهران - دار احسان للنشر والتوزيع، ط3، 1230هـ.

صلاح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، دار القلم، (دمشق: 1469هـ) الشعراني، ابو المذاهب عبد الوهاب بن احمد الشعراني (ت 923هـ)، *الطبقات الكبرى المسمى لواقع الأنوار في طبقات الاخبار*، مصر - مطبعة البابي الحلبي، ط1، 1954م. النجار، عامر، *الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها*، مصر- مكتبة الانجلو المصرية. المحاسبي، أبي عبد الله الحارث، *الرعاية لحقوق الله*، تحقيق: عبد القادر عطا، بيروت- دار الكتب العلمية، ط4، دت.

الذهبي، محمد السيد حسين، *التفسير والمفسرون*، (القاهرة - مكتبة وهبة، دط، دت)، القطان، مناع، *مباحث في علوم القرآن*، (مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط3، 1421هـ / 2000م).

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري، *لسان العرب*، بيروت - دار صادر، ط3، - 1414 هـ. الزرقاني، محمد عبد العظيم، *مناهل العرفان في علوم القرآن*، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط3، دت.

القطان، مناع، *مباحث في علوم القرآن*، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط3 - / 1421هـ، 2000م. البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (المتوفى: 685هـ)، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، بيروت - دار إحياء التراث العربي، ط1 - 1418هـ.

النورسي، سعيد، *أنوار الحقيقة-مباحث في التصوف والسلوك*، تحقيق: إحسان قاسم الصالحي، (بغداد-مطبعة الحوادث، ط1، 1990م).

الهوبي، جمال محمود - زهد، عصام العبد، *التفسير ومناهج المفسرين*، (غزة- مطبعة المقداد، ط2، 1419هـ/1999م).

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar (lar) / Author(s)

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.
The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.
The author declares that he have no competing interests.